

TURLI EKOLOGIK OMILLARNI QUYONLARNING KLINIK HAMDA FIZIOLOGIK KO‘RSATKICHLARIGA TA’SIRI

¹Turdiyev A.Q., ²Yunusov X.B., ³Bakirov B., ⁴Rahmonov O‘.A.

¹v.f.n., dotsent; ²b.f.d., professor; ³v.f.d., professor; ⁴assistent

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar univesiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905791>

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasining uch xil geoekologik sharoitida, xususan, shartli adekvat (Samarqand viloyati), ekstremal texnogen (Navoiy viloyati) va keskin ekstremal (Qoraqalpog‘iston respublikasi) sharoitlarda tashqi muhit haroratining quyvonlar klinik hamda fiziologik ko‘rsatkichlariga ta‘sirini aniqlashga qaratilgan tajriba natijalari bayon qilingan. Tashqi muhit haroratining 40⁰C darajada bo‘lishi uning 20⁰C darajadagiga qaraganda quyvon organizmiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi, shuningdek ushbu ta‘sirning keskin-ekstremal sharoitlarda ayniqsa sezilarli bo‘lishi tadqiqotlarda aniqlangan.

Kalit so‘zlar: tashqi muhit harorati. Shartli adekvat, ekstremal texnogen va keskin ekstremal ekologik sharoitlar. Klinik hamda fiziologik ko‘rsatkichlar.

Аннотация. В статье коротко приведены результаты исследований, направленных на определении действий высокой температуры внешней среды на клинко-физиологические показатели кроликов в условиях условно-адекватных (Самаркандская область), техногенно – экстремальных (Навайская область) и резко-экстремальных (Республика Каракалпакстан) зонах Республики Узбекистана. Исследованиями установлено, что при 40⁰ С –ная внешняя температура отрицательно влияет на организм кроликов по сравнению с внешней температурой 20⁰С, что особенно ярко проявляется в условиях резко-экстремальных зонах.

Ключевые слова: внешняя температура. Условно адекватные, экстремальные антропогенные и экстремально-экстремальные экологические условия. Клинко-физиологические показатели.

Abstract. The article briefly presents the results of studies aimed at determining the effects of high ambient temperatures on clinical and physiological indices of rabbits in conditions of conditionally adequate, technogenic-extreme and sharply extreme zones. Studies have established that at 40⁰C, the external temperature has a negative effect on the body of rabbits compared to an external temperature of 20⁰C, which is especially pronounced in conditions of sharply extreme zones.

Key words: external temperature. Conditionally adequate, extreme anthropogenic and extremely-extreme ecological conditions. Clinical and physiological indicators.

Mavzuning dolzarbligi. O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan agrar islohatlarning borishida boshqa qator muammolar bilan bir qatorda hayvonlar organizmiga, shu jumladan, quyvonlar organizmiga noqulay tashqi muhit omillarining salbiy ta‘siri oqibatida paydo bo‘ladigan kasalliklariga qarshi kurash chora-tadbirlari yetarlicha ishlab chiqilmagan eng asosiy to‘siqlardan biri hisoblanadi. Bunda turli jug‘rofiy-iqlim sharoitlarida boqilayotgan turli yosh va zotga mansub quyvonlar uchun saqlash va oziqlantirishning me‘yoriy parametrlarini ishlab

chiqish asosida quyonlar kasallikariga samarali qarshi kurash usullarini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. O‘zbekiston Respublikasining shartli adekvat, ekstremal texnogen va keskin ekstremal ekologik hududlari sharoitlarida quyonlar organizmiga tashqi muhit haroratining ta’sirini o‘rganish.

Tadqiqotning ob’yekti va uslublari. O‘zbekiston Respublikasining hayvonlar uchun geoeologik jihatdan nisbatan qulay hisoblanadigan Samarqand viloyati, texnogen ifloslangan Navoiy viloyati hamda geoeologik nuqtai-nazardan tirik mavjudot uchun juda noqulay hisoblanadigan Qoraqalpog‘iston respublikasi sharoitlaridagi quyonchiik fermalarida turli yosh va zotga mansub quyonlarda tashqi muhit haroratining quyonlar organizmiga ta’siri o‘rganildi. Bunda ekologik hududlarining har biridan 10 boshdan jami 30 bosh Xikol zotli 10 -15 oylik quyonlarda tashqi muhit harorati 20°C va 40°C holatida ularning klinik hamda fiziologik ko‘rsatkichlariga ta’siri qiyosiy tahlil qilindi. (Tekshirish natijalari 1-, 2- va 3-jadvallarda berilgan.)

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, *shartli adekvat ekologik hududda* tashqi muhit harorati 20°C bo‘lgan holda tajribadagi quyonlarning tana harorati barcha quyinlarda me’yorida bo‘lishi (o‘rtacha 38,6±0,05 °C), nafas sonining o‘rtacha 51,5±0,22 gacha ko‘tarilishi va bu ko‘rsatkichning me’yoridan yuqori bo‘lishi kuzatilgan hayvonlar 10% ni, pulsning o‘rtacha 124,0±0,56 gacha ko‘tarilishi va bu ko‘rsatkichda ham me’yoridan yuqori bo‘lishi kuzatilgan hayvonlar 10% ni tashkil etishi, ishtahaning barcha quyonlarda saqlanishi kuzatildi.

Ushbu ekologik hududda tashqi muhit harorati 40°C bo‘lganda tajribadagi quyonlarning tana harorati 20°C holatdagiga qaraganda yuqori (o‘rtacha 41,6±0,10 °C) bo‘lishi va bunda ushbu ko‘rsatkichning me’yoridan yuqori bo‘lish kuzatilgan hayvonlar 20%ni, nafasning tezlashishi (o‘rtacha 72,3±0,31) va bunda ushbu ko‘rsatkichning me’yoridan yuqori bo‘lish kuzatilgan hayvonlar 40%ni, pulsning tezlashishi (o‘rtacha 156,0±0,70) va bunda ushbu ko‘rsatkichning me’yoridan yuqori bo‘lish kuzatilgan hayvonlar 30%ni, ishtahaning pasayishi va bunda ushbu ko‘rsatkich pasaygan hayvonlar 20%ni tashkil etishi kuzatildi.

1-jadval. **Shartli adekvat ekologik hududda tashqi muhit haroratining quyonlarning klinik hamda fiziologik ko‘rsatkichlariga ta’siri.**

T/r	Ko‘rsatkichlar	O‘zgarish mezonlari	Tashqi muhit harorati oC	
			20 °C	40 °C
1	Tana harorati, oC(38,5-39,5)	O‘rtacha	38,6±0,05	41,6±0,10
		Me’yorida, %	100%	80%
		Ko‘tarilgan, %	-	20%
		Pasaygan, %	-	-
2	Nafas soni, marta/daq(50-60)	O‘rtacha	51,5±0,22	72,3±0,31
		Me’yorida, %	90%	60%
		Ko‘tarilgan, %	10%	40%

		Pasaygan, %	-	-
3	Pulsi, marta/daq (120-140)	O‘rtacha	124,0±0,56	156,0±0,70
		Me’yorida, %	90%	70%
		Ko‘tarilgan, %	10%	30%
		Pasaygan, %	-	-
4	Ishtahasi	Me’yorida	100	80
		Pasaygan, %	-	20
		Ko‘tarilgan, %	-	-

Demak, xulosa qilib aytganda, shartli adekvat ekologik hududda tashqi muhit haroratining 40°C holatida bo‘lishi 20°C dagi holatga nisbatan tajribadagi quyinlarning tana haroratining ortacha 3,0°C (7,5%) ga ko‘tarilishi, nafasning 19,8 marta (40,3%) ga, pulsning 32 marta (25,7%) ga tezlashishi, shuningdek, ishtahasi pasaygan hayvonlar sonining 20% oshishiga olib keladi.

2-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, *ekstremal-texnogen ekologik hududda* tashqi muhit harorati 20°C bo‘lgan holda tajribadagi quyonlarning tana haroratining ortacha 38,8±0,06 °C ni tashkil etishi va bunda tana harorati me’yoridan yuqori bo‘lgan hayvonlar 10% ni, nafasning tezlashishi (o‘rtacha 54,4±0,18) va bunda ushbu ko‘rsatkichning me’yoridan yuqori bo‘lish kuzatilgan hayvonlar 20%ni, pulsning tezlashishi (o‘rtacha 126,5±0,52) va bunda ushbu ko‘rsatkichning me’yoridan yuqori bo‘lish kuzatilgan hayvonlar 10%ni, ishtahaning pasayishi va bunda ushbu ko‘rsatkich pasaygan hayvonlar 10%ni tashkil etishi kuzatildi.

Mazkur ekologik hududda tashqi muhit harorati 40°C bo‘lgan holatda tajribadagi quyonlarning tana haroratining 20°C holatdagiga qaraganda yuqori (o‘rtacha 41,8±0,11 °C) bo‘lishi va bunda ushbu ko‘rsatkichning me’yoridan yuqori bo‘lish kuzatilgan hayvonlar 30%ni, nafasning tezlashishi (o‘rtacha 81,5±0,36) va bunda ushbu ko‘rsatkichning me’yoridan yuqori bo‘lish kuzatilgan hayvonlar 50%ni, pulsning tezlashishi (o‘rtacha 171,0±0,71) va bunda ushbu ko‘rsatkichning me’yoridan yuqori bo‘lish kuzatilgan hayvonlar 35% ni, ishtahaning pasayishi va bunda ushbu ko‘rsatkich pasaygan hayvonlar 30%ni tashkil etishi kuzatildi.

2-jadval. **Ekstremal-texnogen ekologik hududda tashqi muhit haroratining quyonlarning klinik hamda fiziologik ko‘rsatkichlariga ta’siri.**

T/r	Ko‘rsatkichlar	O‘zgarish mezonlari	Tashqi muhit harorati °C	
			20 °C	40 °C
1	Tana harorati, °C(38,5-39,5)	O‘rtacha	38,8±0,06	41,8±0,11
		Me’yorida, %	90%	70%
		Ko‘tarilgan, %	10%	30%
		Pasaygan, %	-	-

2	Nafas soni, marta/daq(50-60)	O‘rtacha	54,4±0,18	81,5±0,36
		Me‘yorida, %	80%	50%
		Ko‘tarilgan, %	20%	50%
		Pasayigan, %	-	-
3	Pulsi, marta/daq (120-140)	O‘rtacha	126,5±0,52	171,0±0,71
		Me‘yorida, %	90%	60%
		Ko‘tarilgan, %	10%	40%
		Pasaigan, %	-	-
4	Ishtahasi	Me‘yorida	90	70
		Pasaygan, %	10	30
		Ko‘tarilgan, %	-	-

Demak, xulosa qilib aytganda, ekstremal-texnogen ekologik hududda tashqi muhit haroratining 40°C holatida bo‘lishi 20°C dagi holatga nisbatan tajribadagi quyonlar tana haroratining ortacha 3,0 °C (7,6%) ga ko‘tarilishi, nafasning 27,1 marta (50,0%) ga, pulsning 44,5 marta (35,0%) ga tezlashishi, shuningdek, ishtahasi pasaygan hayvonlar sonining 20% ga oshishiga olib keladi.

3-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, *keskin-ekstremal ekologik hududda* tashqi muhit harorati 20°C bo‘lgan holda tajribadagi quyonlarning tana haroratining ortacha 38,9±0,07°C ni tashkil etishi va bunda tana harorati me‘yorudan yuqori bo‘lgan hayvonlar 20% ni, nafasning tezlashishi (o‘rtacha 58,6±0,20) va bunda ushbu ko‘rsatkichning me‘yoridan yuqori bo‘lishi kuzatilgan hayvonlar 30% ni, pulsning tezlashishi (o‘rtacha 135,5±0,66) va bunda ushbu ko‘rsatkichning me‘yoridan yuqori bo‘lish kuzatilgan hayvonlar 20% ni, ishtahaning pasayishi va bunda ushbu ko‘rsatkich pasaygan hayvonlar 20%ni tashkil etishi kuzatildi.

3-jadval. Keskin-ekstremal ekologik hududda tashqi muhit haroratining quyonlarning klinik hamda fiziologik ko‘rsatkichlariga ta’siri.

T/r	Ko‘rsatkichlar	O‘zgarish mezonlari	Tashqi muhit harorati °C	
			20 °C	40 °C
1	Tana harorati, °C(38,5-39,5)	O‘rtacha	38,9±0,07	42,1±0,15
		Me‘yorida, %	80%	50%
		Ko‘tarilgan, %	20%	50%
		Pasaygan, %	-	-
2	Nafas soni,	O‘rtacha	58,6±0,20	93,6±0,45

	marta/daq(50-60)	Me'yorida, %	70%	40%
		Ko'tarilgan, %	30%	60%
		Pasaygan, %	-	-
3	Pulsi, marta/daq (120-140)	O'rtacha	135,5±0,66	182,5±0,85
		Me'yorida, %	80%	60%
		Ko'tarilgan, %	20%	40%
		Pasaygan, %	-	-
4	Ishtahasi	Me'yorida	80	60
		Pasaigan, %	20	40
		Ko'tarilgan, %	-	-

Mazkur ekologik hududda tashqi muhit harorati 40°C bo'lgan holatda tajribadagi quyonlarning tana haroratining 20°C holatdagiga qaraganda yuqori (o'rtacha 42,1±0,15°C) bo'lishi va bunda ushbu ko'rsatkichning me'yoridan yuqori bo'lish kuzatilgan hayvonlar 50%ni, nafasning tezlashishi (o'rtacha 93,6±0,45) va

bunda ushbu ko'rsatkichning me'yoridan yuqori bo'lish kuzatilgan hayvonlar 60%ni, pulsning tezlashishi (o'rtacha 182,5±0,85) va bunda ushbu ko'rsatkichning me'yoridan yuqori bo'lish kuzatilgan hayvonlar 40% ni, ishtahaning pasayishi va bunda ushbu ko'rsatkich pasaygan hayvonlar 40%ni tashkil etishi kuzatildi.

Demak, xulosa qilib aytganda, keskin-ekstremal ekologik hududda tashqi muhit haroratining 40°C holatida bo'lishi 20°C dagi holatga nisbatan tajribadagi quyonlar tana haroratining ortacha 3,2⁰C (8,2%) ga ko'tarilishi, nafasning 35,0 marta (60,0%) ga, pulsning 47,0 marta (35,2%) ga tezlashishi, shuningdek, ishtahasi pasaygan hayvonlar sonining ikki baravarga oshishiga olib keladi.

Turli ekologik hududlar bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tashqi muhit haroratining 40°C holatida 20°C dagi holatiga nisbatan tajribadagi quyonlarning tana haroratining me'yoriga nisbatan baland bolishi shartli adekvat va ekstremal-texnogen ekologik hududlarda 20% ga, keskin-ekstremal ekologik hududda 30% ga, nafas sonining tezlashishi barcha hududlarda 30% ga, pulsning tezlashishi va ishtahasi pasaygan hayvonlar soni esa barcha hududlarda bir xilda 20%ga yuqori bo'ldi.

Xulosa. Tashqi muhit haroratining 40°C gacha ko'tarilishi uning 20°C holatidagiga qaraganda quyonlarning klinik hamda fiziologik ko'rsatkichlariga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi va bunday salbiy ta'sir ayniqsa keskin ekstremal geoeologik hududlarda yanada og'ir kechdi va quyonlar o'rtacha 20-30 foizida puls va nafasning tezlashishi hamda ishtahaning pasayishi belgilari bilan namoyon bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Resolution PQ-4576 of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 29, 2020 "On additional measures of state support for the livestock sector" (2020)
2. B. Bakirov,, N.B. Ruzikulov, A.S. Daminov, etc. s. Animal diseases. Reference (Study guide) ("Nasimov" HC, Samarkand, 2017

3. B. Bakhtiyar, N.B. Ruzikulov, B.N. Khayitov, Scientific Basis for the Treatment and Prevention of Large Abdominal Acidosis in Productive Cows, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, ISSN 2364-5369, Hamburg, Germany, **8, 9**, 442-452 (2021)
4. Герасимчик В.А. Ветеринарно-санитарные мероприятия в кролиководческих хозяйствах (рекомендации) /В.А.Герасимчик (и др.).- Витебск : ВГАВМ, 2013.-32 с.
1. I.P. Kondrakhin, V.I. Levchenko, Diagnosis and therapy of internal diseases of animals (Aquarium-Print, Moscow, 2005)
2. Large Animal Internal Medicine. Sixth edition. Bradford P. Smith, David C. Van Metre. Nicola Pusterla. Caprygrith, 2020 by Elsevier, 8259 (2020)
3. D.T. Muhamediyeva, L.U. Safarova, R.F. Ruzikulov, *Expert systems for diagnostics of infectious diseases in cattle*, BIO Web of Conferences, **71**, 01073 (2023)
4. K.N. Norboev, B. Bakirov, B.M. Eshburiev, Internal non-infectious diseases of animals, Textbook, 496 (2019)
5. Hayitov D.F., Olimova F.F. Atrof muhit sharoitlariga quyonlarning moslashuvi. // Мухандислик-экология йўналишидаги фанларни ўқитиш услугиёти ва илмий изланишлар олиб боришнинг муаммолари ва ечимлари» мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси мақолалари тўплами. Қарши 2017 йил 28-29 апрел II-Том. 309-311 б.
6. Хайитов Д.Г., Ражамуродов З.Т. Влияние изменения температурных режимов на адаптивные свойства кроликов в условиях Узбекистана. // Ўзбекистон биология журнали. – Ташкент, 2014. – №4. – С. 10-12.
7. Ҳайитов Д.Ғ., Ражамуродов З.Т.Қуёнлар конининг морфологик кўрсаткичларига атроф-муҳит шароитларининг таъсири. // ЎЗМУ хабарлари. –Тошкент, 2017. №3/1. 469-474 б.
8. Хайитов Д.Г., Ражамуродов З.Т. Влияние низких и высоких температур внешней среды на показатели естественной резистентности кроликов. // Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлими Ахборотномаси. Нукс-2018. №3. С. -66-71.
9. Bakirov B., Sematovica I., Seipullaev A. Atabaev A., and Abdullaev B. **Geoeccological-endemic and technogenic aspects of metabolic disorders in breeding cows in the conditions of Uzbekistan** BIO Web of Conferences **95**, 01021 (2024) <https://doi.org/10.1051/bioconf/20249501021> **CIBTA-III-2024**
10. Elmurodov B.A., Turdiyev A.Q. “Quyunchilik monogirafiya” Samarqand 2018 yil 85 – bet
11. Yunusov X.B., Turdiyev A.Q. “Quyunchilikda veterinariya sanitariya gigiyenasi tadbirlari” Xalqaro amaliy konfirensiya Samarqand 2022
12. Yunusov X.B., Turdiyev A.Q. “Respublikada quyunchilikni rivojlantirishni zamonaviy harakat taxlili” Xalqaro amaliy konfirensiya Samarqand 2022